

Dialyse péritonéale incrémentale précoce à visée cardio-rénale chez un patient non terminal présentant des décompensations congestives récidivantes

Mémoire post-DIU de Dialyse Péritonéale

Auteur : Docteur Assia MOHDEB

CH de TROYES - Unité de DP

Encadrant: Dr De GUGLIELMO, Dr LEVY, Dr SCHENDEL, Dr TAIB

Année universitaire : 2025–2026

Remerciements

Au terme de ce travail ,je souhaite exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de l'équipe du service de Néphrologie du Centre Hospitalier de Troyes. Je les remercie pour leur accueil ,leur disponibilité ,la qualité de leur enseignement et les échanges enrichissants qui ont nourri ma réflexion tout au long de cette formation en dialyse péritonéale.

Je remercie également tous les enseignants et intervenants du DIU de Dialyse Péritonéale pour le partage de leurs connaissances et leur engagement dans la transmission de leur expertise.

Mes remerciements les plus sincères vont à ma famille, pour son amour,sa patience et son soutien sans faille. Merci d'avoir toujours cru en moi et de m'avoir accompagnée dans les moments de doute comme dans les moments de satisfaction.

Je remercie enfin mes amis,dont la présence ,les encouragements et la bienveillance ont été précieux tout au long de ce parcours. Leur soutien a contribué à rendre cette aventure plus sereine et plus enrichissante.

Sommaire

Dialyse péritonéale incrémentale précoce à visée cardio-rénale chez un patient non terminal présentant des décompensations congestives récidivantes	1
Remerciements.....	2
Abréviations.....	4
Liste des tableaux.....	5
1. Introduction.....	6
2. Définitions	6
2.1. Syndrome cardio-rénal et congestion chronique.....	6
2.2. Dialyse péritonéale incrémentale	7
2.3. Ultrafiltration péritonéale dans l'insuffisance cardiaque réfractaire.....	9
2.4. Place de l'icodextrine.....	10
3. Observation clinique	10
3.1. Présentation générale	10
3.2. Antécédents et comorbidités	11
3.3. Chronologie cardio-rénale	11
3.4. Situation actuelle et question posée	12
4. Discussion.....	13
4.1. Une indication frontière : au-delà du seuil de DFG	13
4.2. Arguments en faveur d'une DP incrémentale précoce.....	13
4.3. Proposition conceptuelle de prescription incrémentale.....	16
4.4. Risques, limites et points de vigilance	17
4.6. Apport pédagogique du cas clinique	18
5. Conclusion	18
Références.....	18

Abréviations

DP : Dialyse péritonéale
DPCA : Dialyse péritonéale continue ambulatoire
DPA : Dialyse péritonéale automatisée
DFG : Débit de filtration glomérulaire
FEVG : Fraction d'éjection ventriculaire gauche
HTA : Hypertension artérielle
IC : Insuffisance cardiaque
IRC : Insuffisance rénale chronique
MRC : Maladie rénale chronique
NYHA : New York Heart Association
OAP : Œdème aigu pulmonaire
UF : Ultrafiltration

Liste des tableaux

Tableau 1 – Critères pratiques de définition de la DP incrémentale

Tableau 2 – Modalités de prescription incrémentale

Tableau 3 – Principales études sur l’ultrafiltration péritonéale dans l’insuffisance cardiaque réfractaire

Tableau 4 – Données cliniques pertinentes du patient

Tableau 5 – Chronologie des événements cardio-rénaux

Tableau 6 – Synthèse des données de littérature mobilisées dans la discussion

Tableau 7 – Éléments à évaluer avant une DP incrémentale

1. Introduction

La maladie rénale chronique et l'insuffisance cardiaque entretiennent des relations étroites, souvent bidirectionnelles. L'altération de la fonction rénale favorise la rétention hydrosodée, l'activation neuro-hormonale, l'hypertension artérielle et l'anémie ; inversement, l'insuffisance cardiaque, en particulier lorsqu'elle s'accompagne de congestion veineuse systémique et rénale, aggrave la perfusion rénale efficace et accélère le cercle vicieux cardio-rénal. Dans les formes avancées, la limite entre progression rénale, instabilité hémodynamique, surcharge hydrosodée et intolérance aux traitements devient difficile à définir.

La dialyse est classiquement introduite lorsque les manifestations urémiques, les troubles hydro-électrolytiques, l'acidose, la dénutrition ou la surcharge hydrosodée ne peuvent plus être contrôlés par le traitement médical. Dans cette approche, le DFG occupe une place importante, mais il ne suffit pas à lui seul à définir le moment optimal de mise en route d'une technique de suppléance. La décision dépend aussi de la tolérance clinique, du statut volémique, des comorbidités, de la qualité de vie, du projet thérapeutique et des préférences du patient.

La dialyse péritonéale présente des caractéristiques particulières qui peuvent être utiles dans les situations cardio-rénales. Son action est progressive, continue ou semi-continue, sans variation hémodynamique brutale comparable aux séances d'ultrafiltration extracorporelle intermittente. Elle permet une ultrafiltration douce, potentiellement ajustable au domicile, et peut être prescrite de manière incrémentale lorsque la fonction rénale résiduelle reste présente. La préservation de cette fonction rénale résiduelle est un enjeu majeur en DP, car elle est associée à un meilleur contrôle volémique et tensionnel, à une meilleure qualité de vie et à plusieurs bénéfices cliniques rapportés chez les patients traités par DP.³

2. Définitions

2.1. Syndrome cardio-rénal et congestion chronique

Le syndrome cardio-rénal désigne l'interaction pathologique entre le cœur et le rein, dans laquelle la dysfonction aiguë ou chronique d'un organe peut induire ou aggraver la dysfonction de l'autre. Dans l'insuffisance cardiaque congestive, la rétention hydrosodée ne dépend pas uniquement d'un excès d'apports ou d'une baisse du DFG. Elle résulte aussi de l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone, du système nerveux sympathique, de la vasoconstriction rénale, de la diminution de la natriurèse et de la congestion veineuse rénale.

Chez les patients insuffisants rénaux, la marge thérapeutique est étroite. L'augmentation des diurétiques peut améliorer la dyspnée et les œdèmes, mais expose à l'hypovolémie efficace, à l'hypokaliémie, à l'aggravation de la créatinine, à l'hypotension ou à l'intolérance hémodynamique. À l'inverse, une déplétion insuffisante expose à la récurrence d'œdème pulmonaire, à l'hospitalisation répétée et à la dégradation de la qualité de vie. Cette difficulté est particulièrement marquée chez les patients vasculaires, diabétiques, porteurs d'une cardiopathie ischémique ou hypertensive, et ayant une réserve rénale limitée.

Dans ce contexte, l'objectif thérapeutique n'est pas seulement d'obtenir un chiffre de créatinine stable, mais de maintenir une euvolémie durable. La congestion répétée doit être considérée comme un marqueur pronostique et un facteur d'aggravation rénale. Lorsque les décompensations se répètent malgré un traitement médical intensif, une stratégie d'ultrafiltration chronique peut être discutée.

2.2. Dialyse péritonéale incrémentale

La DP incrémentale consiste à débiter la dialyse par une dose inférieure à une prescription complète standard, puis à augmenter progressivement la dose en fonction de la baisse de la fonction rénale résiduelle, de l'état clinique, du contrôle volémique et des objectifs de qualité de vie. Elle ne signifie pas une dialyse insuffisante ; elle correspond à une prescription individualisée qui prend en compte la contribution persistante des reins natifs.

Une définition pratique, selon l'ISPD, décrit la DP incrémentale comme une prescription qui reste adéquate tout en utilisant une dose inférieure à la « pleine dose » de DP.

L'adéquation repose sur deux dimensions complémentaires : d'une part, des critères objectifs tels qu'un Kt/V total généralement supérieur à 1,7 lorsque la fonction rénale résiduelle est incluse ; d'autre part, des critères cliniques tels que le bien-être du patient, l'absence de symptômes urémiques et le contrôle satisfaisant de la volémie.¹² Cette définition est importante, car elle rappelle que l'incrémental ne correspond pas à une sous-dialyse, mais à une dose ajustée au besoin réel du patient.

Les critères pratiques de définition reposent donc sur trois éléments : la présence d'une fonction rénale résiduelle, une dose de DP inférieure à une prescription complète standard et l'intention explicite d'augmenter secondairement la prescription si la fonction rénale résiduelle diminue ou si les objectifs cliniques ne sont plus atteints.

Généralement, la pleine dose est illustrée par une DPCA à quatre échanges de deux litres par jour, soit huit litres quotidiens, ou par une DPA associant cycleur nocturne et stase diurne. À l'inverse, peuvent entrer dans le champ de la DP incrémentale une DPCA inférieure à huit litres par jour, une DPA avec journée sèche sans stase diurne, ou une DP réalisée moins de sept jours par semaine.¹²

Une étude brésilienne de Calice-Silva et Nerbass précise cette approche dans un contexte de pratique clinique réelle, en particulier après initiation non planifiée de la DP. Les auteurs rappellent que la DP incrémentale correspond à une prescription inférieure à une pleine dose standard, à condition que la somme de la clairance rénale résiduelle et de la clairance péritonéale permette d'atteindre des objectifs individualisés, avec l'intention d'augmenter la prescription si la fonction rénale résiduelle diminue. Elles soulignent aussi que, dans la pratique, la DPCA incrémentale peut correspondre à une réduction du nombre d'échanges, des volumes, du nombre de jours de traitement par semaine ou à une combinaison de ces éléments ; en DPA, elle peut correspondre à une absence de longue stase, à moins de dix litres quotidiens délivrés par cycleur et stases diurnes, ou à un traitement moins de jours par semaine.¹³

Tableau 1 – Critères pratiques de définition de la DP incrémentale

Critère de définition	Formulation pratique	Exemple
Adéquation clinique et biologique	La prescription doit rester suffisante pour le patient, avec absence de symptômes et objectifs d'épuration atteints.	Kt/V total généralement > 1,7 et patient cliniquement bien.
Dose inférieure à une pleine dose standard	La dose péritonéale initiale est volontairement allégée, car la fonction rénale résiduelle complète l'épuration et l'équilibre hydrosodé.	Moins de quatre échanges de deux litres par jour en DPCA.
Fonction rénale résiduelle présente	La stratégie suppose une diurèse et une clairance résiduelle suffisantes pour participer à l'adéquation globale.	La DP incrémentale « requires residual kidney function ».
Prescription évolutive	La dose doit être augmentée si la diurèse baisse, si le Kt/V total devient insuffisant ou si la congestion/symptomatologie persiste.	Passage progressif vers une dose plus complète si nécessaire.
Charge de traitement réduite	L'objectif est aussi de limiter le nombre de connexions, la contrainte quotidienne et l'exposition au glucose.	DPA avec journée sèche ou DP moins de sept jours par semaine.
Suivi structuré et escalade possible	La stratégie doit prévoir d'emblée les critères conduisant à augmenter la dose.	Baisse de diurèse, hypervolémie, symptômes urémiques, hausse de l'urée, du potassium ou du phosphate.

Sur le plan de la prescription, l'approche reste volontairement flexible. En DP automatisée, une option incrémentale peut consister en une séance nocturne au cycleur, par exemple trois à quatre échanges sur huit à dix heures, avec journée sèche. Cette modalité peut être intéressante chez les patients actifs dans la journée, chez ceux qui tolèrent mal une stase diurne, ou lorsque l'on souhaite limiter la sensation de gêne abdominale. En DPCA, l'approche incrémentale peut reposer sur un à trois échanges quotidiens, avec des temps de stase adaptés. Des schémas utilisant des stases longues peuvent être discutés, notamment avec icodextrine, par exemple deux stases de douze heures, trois échanges de huit heures ou deux stases de six à sept heures, selon l'objectif recherché.[12](#)

L'expérience brésilienne apporte une précision pratique importante : la prescription incrémentale ne doit pas être seulement « légère », mais **surveillée et réversible**, avec adaptation du nombre de jours, de la durée des séances et des volumes selon les signes cliniques et le bilan biologique.

Après retour à domicile, le suivi inclut notamment l'hémoglobine, la créatinine, l'urée, le potassium, le phosphate, l'albumine, les bicarbonates, la diurèse et le Kt/V. Les auteurs citent comme signaux d'alerte pouvant conduire à intensifier la prescription une urée élevée, un potassium supérieur à 5,0 mEq/L, un phosphate supérieur à 5,5 mg/dL, l'apparition de symptômes urémiques ou une hypervolémie malgré la prescription en cours.[13](#)

Une revue récente rappelle que la DP incrémentale vise à prescrire la dose minimale nécessaire au bien-être du patient, avec une augmentation secondaire lorsque la fonction rénale résiduelle diminue. Cette stratégie peut offrir davantage de flexibilité, réduire

l'exposition au glucose, limiter le nombre de connexions, diminuer potentiellement le risque infectieux et préserver la qualité de vie.³

La fonction rénale résiduelle doit être évaluée de manière pratique par la diurèse des 24 heures et, lorsque possible, par la clairance résiduelle moyenne de l'urée et de la créatinine. Sa préservation est importante, car elle contribue non seulement à l'épuration des petites molécules, mais aussi à la natriurèse, au contrôle tensionnel, à l'équilibre phosphocalcique, à l'état nutritionnel et au contrôle de la volémie.³

Tableau 2 – Modalités de prescription incrémentale

Modalité de prescription incrémentale	Exemple de schéma initial possible	Intérêt potentiel
DPA nocturne avec journée sèche	Trois à quatre échanges nocturnes sur huit à dix heures, sans stase diurne.	Réduire la gêne abdominale et préserver l'activité diurne.
DPCA allégée	Un à trois échanges manuels par jour.	Diminuer la charge de traitement et adapter la dose à la fonction rénale résiduelle.
Stase longue d'icodextrine	Une longue stase quotidienne ou schéma adapté avec stases prolongées.	Favoriser une ultrafiltration lente et durable, utile si l'objectif principal est la décongestion.
DP moins de sept jours par semaine	Jours sans DP chez certains patients sélectionnés.	Réduire la charge thérapeutique lorsque l'équilibre clinique et biologique le permet.

2.3. Ultrafiltration péritonéale dans l'insuffisance cardiaque réfractaire

L'utilisation de la DP dans l'insuffisance cardiaque réfractaire repose sur une logique différente de celle de la suppléance rénale terminale. L'objectif principal est de retirer lentement de l'eau et du sodium afin de réduire la congestion chronique, de limiter les hospitalisations pour décompensation et d'améliorer les symptômes. Cette stratégie peut être particulièrement intéressante lorsque les diurétiques deviennent insuffisants, mal tolérés ou responsables de fluctuations rénales importantes.

L'étude de Courivaud et al. constitue une référence majeure pour cette discussion. Les auteurs ont évalué rétrospectivement 126 patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique réfractaire aux diurétiques, chez lesquels l'insuffisance rénale terminale était exclue. Le DFG moyen était de $33,5 \pm 15,1$ mL/min/1,73 m², et l'initiation de la DP était associée à une réduction significative des jours d'hospitalisation pour décompensation cardiaque aiguë, de $3,3 \pm 2,6$ à $0,3 \pm 0,5$ jour par patient-mois.¹

Bertoli et al. ont également rapporté, dans une cohorte multicentrique de 48 patients atteints d'insuffisance cardiaque sévère réfractaire, une réduction des hospitalisations de 43 ± 33 à 11 ± 17 jours par patient-année après mise en route de l'ultrafiltration péritonéale. Dans cette

étude, 30 patients recevaient une stase nocturne d'icodextrine, et la fonction rénale restait globalement stable au cours de la première année.2

Tableau 3 – Principales études sur l'ultrafiltration péritonéale dans l'insuffisance cardiaque réfractaire

Étude	Population	Résultat
Courivaud et al., 2014	126 patients avec insuffisance cardiaque chronique réfractaire, DFG moyen 33,5 mL/min/1,73 m ²	Réduction majeure des jours d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque aiguë. <u>1</u>
Bertoli et al., 2014	48 patients avec insuffisance cardiaque réfractaire, souvent traités par icodextrine	Réduction des hospitalisations, amélioration NYHA, stabilité de la fonction rénale. <u>2</u>
Gotloib et al., 2005	Patients avec insuffisance cardiaque congestive terminale réfractaire	Amélioration clinique rapportée chez des patients très sévères. <u>4</u>
Ryckelynck et al., 1998	Expérience historique d'ultrafiltration péritonéale dans l'insuffisance cardiaque résistante	Argument ancien en faveur d'une UF péritonéale dans les situations réfractaires. <u>5</u>

Ces données doivent être interprétées avec prudence. Les études sont majoritairement observationnelles, rétrospectives ou de faible effectif, et elles ne démontrent pas de manière formelle une réduction de mortalité. Elles soutiennent cependant une hypothèse clinique cohérente : chez des patients sélectionnés, l'ultrafiltration péritonéale peut réduire la charge d'hospitalisation et améliorer la stabilité symptomatique.

2.4. Place de l'icodextrine

L'icodextrine est une solution colloïde permettant une ultrafiltration prolongée lors d'une longue stase. Elle est particulièrement adaptée aux prescriptions visant une déplétion lente et durable, avec une moindre exposition au glucose que les solutions hypertoniques classiques. Dans une stratégie incrémentale à visée cardiaque, elle peut être discutée sous forme d'une longue stase quotidienne, notamment lorsque la fonction rénale résiduelle et la diurèse permettent d'éviter une prescription complète d'emblée.

Dans le cas présent, l'intérêt théorique d'une longue stase d'icodextrine serait de stabiliser la volémie entre les épisodes hospitaliers, de réduire la nécessité de déplétions intraveineuses répétées et de proposer une alternative ambulatoire. Cette stratégie ne doit pas être considérée comme figée : elle devrait être réévaluée selon le poids, la pression artérielle, la dyspnée, les œdèmes, la diurèse, la fonction rénale, la natrémie, la kaliémie, l'albumine et la tolérance du patient.

3. Observation clinique

3.1. Présentation générale

M. X est un homme de 65 ans, à très haut risque cardio-rénal et vasculaire, suivi pour une insuffisance rénale chronique avancée sur néphropathie vasculaire probable. L'histoire

récente est dominée par une hypertension artérielle sévère résistante, une cardiopathie ischémique et hypertensive, un diabète de type 2 insulino-requérant, une artériopathie diffuse et des épisodes répétés d'œdème aigu pulmonaire hypertensif. Le patient a également présenté une atteinte rénale asymétrique avec rein droit atrophique, sténose serrée de l'artère rénale droite et fonction scintigraphique droite quasi nulle.

Le point central de l'observation est la dissociation entre une fonction rénale résiduelle encore présente et une instabilité clinique majeure. Les valeurs de créatinine ont fluctué selon les épisodes entre environ 200 et plus de 400 µmol/L, avec un DFG estimé variant globalement entre 13 et 28 mL/min/1,73 m². La diurèse a été décrite comme conservée à plusieurs reprises, mais insuffisante pour maintenir une euvoémie stable en ambulatoire.

3.2. Antécédents et comorbidités

Tableau 4 – Données cliniques pertinentes du patient

Domaine	Éléments cliniques pertinents
Néphrologie	IRC avancée sur néphropathie vasculaire probable, rein gauche fonctionnel unique après néphrectomie droite, fonction rénale fluctuante.
Anatomie rénale	Rein droit atrophique, sténose serrée de l'artère rénale droite, fonction scintigraphique estimée à environ 3 % à droite et 97 % à gauche.
Cardiologie	Cardiopathie ischémique avec antécédents d'infarctus et stents actifs, cardiopathie hypertensive, FEVG décrite comme préservée à modérément altérée selon les épisodes.
Hypertension	HTA sévère résistante malgré polythérapie antihypertensive et diurétique lourde.
Métabolique et vasculaire	Diabète de type 2 insulino-requérant, dyslipidémie, artériopathie oblitérante, antécédent de chirurgie vasculaire.
Respiratoire	BPCO ou asthme probable, épisodes infectieux respiratoires récents.
Autres	Antécédent d'hépatite B traitée, HBP traitée, allergie rapportée aux produits de contraste iodés.

3.3. Chronologie cardio-rénale

À l'automne 2025, le patient est hospitalisé pour insuffisance rénale aiguë sur chronique, hyperkaliémie et HTA sévère. Le rein droit atrophique est identifié comme un élément majeur du dossier. La fonction rénale s'aggrave lors de certaines tentatives thérapeutiques, notamment dans un contexte de blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone, et un premier épisode sévère d'OAP hypertensif nécessite une déplétion intraveineuse.

En décembre 2025, puis en janvier-février et mars 2026, plusieurs hospitalisations cardiologiques surviennent pour détresse respiratoire, OAP hypertensif ou décompensation cardiaque globale à prédominance gauche. Ces épisodes sont améliorés par furosémide intraveineux, vasodilatateurs et optimisation tensionnelle, mais récidivent. La fonction rénale

fluctue, avec des DFG parfois proches de 13 mL/min/1,73 m² lors des épisodes les plus sévères, puis remontant autour de 20 à 28 mL/min/1,73 m² après stabilisation.

La scintigraphie rénale confirme une contribution fonctionnelle très faible du rein droit, estimée à environ 3 %, contre 97 % pour le rein gauche. Une néphrectomie totale droite est donc réalisée le 8 avril 2026. L'objectif est de supprimer un rein atrophique et non fonctionnel, suspecté de contribuer à l'hypertension résistante par sténose serrée de son artère rénale. Les suites immédiates sont initialement simples, avec diurèse conservée et créatinine postopératoire autour de 250 µmol/L.

Cependant, la période postopératoire est rapidement marquée par une nouvelle instabilité cardio-rénale. Le patient présente une surcharge hydrosodée, une dyspnée et une HTA persistante nécessitant du furosémide intraveineux à fortes doses et une prise en charge cardiologique. En mai 2026, une nouvelle hospitalisation survient pour dyspnée, OAP hypertensif et rétention hydrosodée, avec une créatinine autour de 208–220 µmol/L et un DFG proche de 28 mL/min/1,73 m² après déplétion.

Tableau 5 – Chronologie des événements cardio-rénaux

Période	Événement	Intérêt pour la discussion de DP incrémentale
Octobre-novembre 2025	IRA sur IRC, HTA sévère, OAP hypertensif	Début d'une instabilité cardio-rénale sévère avec congestion.
Décembre 2025	Hospitalisation pour OAP hypertensif	Récidive malgré prise en charge médicale.
Janvier-février 2026	Nouvel OAP, DFG abaissé lors de l'épisode	Fonction rénale très sensible aux variations hémodynamiques.
Mars 2026	Décompensation cardiaque globale	Confirmation du caractère répétitif des épisodes.
Avril 2026	Néphrectomie droite	Correction d'un facteur rénovasculaire suspecté, sans stabilisation suffisante.
Mai 2026	Nouvel OAP hypertensif postopératoire	Persistance d'une indication de discussion cardio-rénale.

3.4. Situation actuelle et question posée

La situation actuelle peut être résumée comme une IRC avancée sur rein gauche fonctionnel unique, avec fonction rénale résiduelle encore présente mais incapacité à maintenir une stabilité hydrosodée durable. Les épisodes congestifs se répètent malgré traitement diurétique, antihypertenseur et prise en charge hospitalière spécialisée. La néphrectomie droite, bien que rationnelle sur le plan rénovasculaire, n'a pas suffi à interrompre la dynamique de décompensation.

La question n'est donc pas celle d'une suppléance rénale terminale classique immédiate. Elle est celle d'un **soutien cardio-rénal précoce**, visant à éviter que la répétition des OAP, des hospitalisations et des déplétions intraveineuses n'entretienne la dégradation cardiaque, rénale et fonctionnelle. La DP incrémentale est discutée comme une option de stabilisation, et non comme une sanction définitive d'un DFG isolé.

4. Discussion

4.1. Une indication frontière : au-delà du seuil de DFG

Cette observation illustre une situation frontière dans laquelle la décision de dialyse ne repose pas exclusivement sur un seuil de DFG, mais sur la tolérance clinique de l'insuffisance rénale chronique. Le patient conserve une fonction rénale résiduelle et une diurèse, mais présente une expression clinique sévère dominée par les surcharges hydrosodées répétées. À ce titre, la discussion de DP incrémentale peut être justifiée par le poids clinique de la congestion plutôt que par la seule valeur du DFG.

Cette approche est cohérente avec le principe d'individualisation de l'initiation de la dialyse. Les recommandations modernes insistent généralement sur le fait que la décision d'initiation d'une suppléance ne doit pas être fondée sur un chiffre isolé, mais sur les symptômes, les complications métaboliques, nutritionnelles, hydro-électrolytiques ou volémiques, et la trajectoire globale du patient. Dans le cas présent, la complication dominante est la surcharge hydrosodée récidivante avec OAP hypertensifs.

L'originalité du cas est que la DP serait discutée avant l'épuisement complet de la fonction rénale. Cette précocité apparente est en réalité relative : elle ne s'appuie pas sur une volonté d'épurer davantage un patient asymptomatique, mais sur la nécessité de contrôler une complication clinique grave et répétée. Le raisonnement est donc cardio-rénal plutôt que strictement néphrocentrique.

4.2. Arguments en faveur d'une DP incrémentale précoce

Le premier argument est le caractère répété des décompensations congestives. Le patient a présenté de nombreux épisodes d'OAP hypertensif et de surcharge hydrosodée sur une période courte, avec recours répété à des déplétions intraveineuses. Cette répétition suggère que le traitement ambulatoire conventionnel ne suffit plus à maintenir l'euvolémie. Dans ce contexte, la DP ne serait pas proposée comme simple anticipation d'une suppléance rénale terminale, mais comme une stratégie de prévention secondaire des épisodes congestifs.

Le deuxième argument est la persistance d'une fonction rénale résiduelle. Cette fonction résiduelle rend possible une approche incrémentale, dans laquelle la DP vient compléter la diurèse et la natriurèse résiduelles sans imposer d'emblée un schéma complet. Les données disponibles soulignent l'importance de préserver cette fonction rénale, qui participe au contrôle de la volémie, de la pression artérielle et du pronostic global en DP.³ Cette logique rejoint la définition contemporaine de la DP incrémentale : débiter par une dose inférieure à une pleine dose standard, en tenant compte de la fonction rénale résiduelle, puis augmenter progressivement la prescription lorsque celle-ci décline.¹⁰

Le troisième argument est la fragilité cardiovasculaire. Chez un patient porteur d'une cardiopathie ischémique et hypertensive, les variations rapides de volémie peuvent être mal tolérées. La DP offre une ultrafiltration lente et prolongée, théoriquement plus compatible avec une hémodynamique fragile qu'une stratégie extracorporelle intermittente. Cet élément ne signifie pas que la DP est toujours supérieure, mais qu'elle possède une logique

physiologique favorable dans ce profil, notamment lorsque le problème dominant est la congestion récidivante.

Le quatrième argument est la littérature sur l'insuffisance cardiaque réfractaire, et en particulier l'étude française de Courivaud et al. Cette étude bicentrique rétrospective, publiée dans *Peritoneal Dialysis International*, a inclus 126 patients traités par DP pour insuffisance cardiaque chronique réfractaire aux diurétiques entre 1995 et 2010 dans deux centres français, en excluant les patients en insuffisance rénale terminale. L'âge moyen était de 72 ± 11 ans et le DFG estimé moyen de $33,5 \pm 15,1$ mL/min/1,73 m², ce qui est particulièrement intéressant pour le présent cas, car la problématique est également celle d'une indication cardio-rénale chez un patient non encore anurique. Après initiation de la DP, les jours d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque aiguë diminuaient de $3,3 \pm 2,6$ à $0,3 \pm 0,5$ jour/patient-mois, avec une significativité très forte. Dans le sous-groupe des patients ayant une FEVG ≤ 30 %, la FEVG s'améliorait de 20 ± 6 % à 30 ± 10 %. La mortalité à un an restait élevée, à 42 %, ce qui rappelle la gravité de cette population et interdit toute conclusion excessive sur la survie.¹

Cette étude ne défend pas une DP d'épuration terminale classique, mais une utilisation de la technique comme outil de contrôle de la congestion chez des patients cardiaques réfractaires. Elle permet ainsi d'appuyer l'objectif réaliste proposé pour M. X : réduire les hospitalisations et les recours aux déplétions intraveineuses, plutôt que promettre une amélioration démontrée de la survie.

L'étude italienne de Bertoli et al. va dans le même sens. Dans une cohorte multicentrique de 48 patients insuffisants cardiaques sévères et réfractaires, sans insuffisance rénale terminale, l'ultrafiltration péritonéale était souvent réalisée selon des schémas légers, notamment par un échange nocturne d'icodextrine. Les hospitalisations diminuaient de 43 ± 33 à 11 ± 17 jours/patient-année, avec amélioration de la classe NYHA, baisse de la pression artérielle pulmonaire systolique et stabilité de la fonction rénale au cours de la première année.² Cette étude renforce la plausibilité d'une stratégie péritonéale orientée vers l'ultrafiltration chez des patients sélectionnés.

Les études consacrées spécifiquement à la DP incrémentale apportent un second niveau d'argumentation. Lee et al., dans une cohorte coréenne monocentrique de 347 patients incidents en DPCA, définissaient la DP incrémentale par une initiation à un ou deux échanges quotidiens en DPCA, avec Kt/V péritonéal inférieur à 1,7 mais Kt/V total maintenu grâce à la fonction rénale résiduelle. Après pondération par score de propension, la DP incrémentale était associée à un risque plus faible d'anurie, avec un HR à 0,61, IC95 % 0,43–0,88, sans différence significative de survie patient, survie technique ou survie sans péritonite.⁸ Cette étude soutient l'idée qu'une prescription initialement allégée peut être compatible avec la sécurité clinique, à condition que la fonction rénale résiduelle soit mesurée et suivie.

L'article brésilien de Calice-Silva et Nerbass, publié dans *Frontiers in Nephrology* en 2022, n'est pas un essai comparatif mais une perspective organisationnelle utile. Dans leur centre de Joinville, au Brésil, la DP incrémentale est utilisée comme stratégie préférentielle après initiation non planifiée lorsque l'état clinique, la fonction rénale résiduelle et les paramètres biologiques le permettent. Depuis 2016, près de 300 patients y ont débuté une DP non planifiée, et environ deux tiers des patients sont ensuite orientés vers une prescription

incrémentale après la période de formation. Les auteurs rapportent que les patients restent habituellement en DP incrémentale pendant 12 à 24 mois, avec surveillance mensuelle de la clinique, de la biologie et de la diurèse, et Kt/V trimestriel.¹³ Cette étude brésilienne est particulièrement intéressante car elle transforme la notion de DP incrémentale en démarche pratique : sélectionner, éduquer, surveiller, puis augmenter la dose dès que les objectifs ne sont plus atteints.

Enfin, les données plus récentes invitent à rester prudent. La revue systématique et méta-analyse de Xu et al., incluant dix études comparant DP incrémentale et DP standard, conclut à l'absence de différence nette sur la mortalité, les péritonites et la survie technique dans la majorité des études, mais souligne l'hétérogénéité des définitions et des résultats concernant la fonction rénale résiduelle.⁹ L'étude internationale prospective PDOPPS de Hayat et al., portant sur 1365 patients incidents en DP dans 128 structures et sept pays, retrouvait une prescription incrémentale chez 37 % des patients, sans différence significative de transfert en hémodialyse, de péritonite ou de mortalité par rapport à la DP standard.¹¹ Ainsi, la littérature ne permet pas d'affirmer une supériorité de la DP incrémentale, mais elle suggère qu'elle constitue une option déjà utilisée, potentiellement sûre chez des patients sélectionnés, et cohérente avec une médecine personnalisée.

Tableau 6 – Synthèse des données de littérature mobilisées dans la discussion

Donnée de la littérature	Apport pour le cas de M. X	Limite d'interprétation
Courivaud et al., cohorte française de 126 patients	Forte réduction des jours d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque aiguë après DP ; population non terminale sur le plan rénal.	Étude rétrospective, population très sévère, mortalité à un an élevée.
Bertoli et al., cohorte italienne de 48 patients	Confirme l'intérêt d'une ultrafiltration péritonéale souvent légère, notamment avec icodextrine, dans l'insuffisance cardiaque réfractaire.	Cohorte non randomisée, faible effectif.
Lee et al., 347 patients incidents en DP	Association entre DP incrémentale et moindre risque d'anurie, sans signal défavorable sur péritonite ou survie technique.	Biais d'indication possible malgré ajustement par score de propension.
Calice-Silva et Nerbass, perspective brésilienne 2022	Décrit une organisation concrète de DP incrémentale après initiation non planifiée, avec surveillance clinique, biologique et escalade programmée.	Article de perspective et expérience de centre, non comparatif.
Xu et al., revue systématique 2024	Résultats globalement rassurants sur mortalité, péritonite et survie technique.	Définitions hétérogènes et effet sur fonction rénale résiduelle incertain.
Hayat et al., PDOPPS 2026	Montre que la DP incrémentale est utilisée en pratique internationale chez environ un tiers des patients incidents.	Étude observationnelle ; niveau de certitude faible.

Plusieurs arguments cliniques convergent en faveur d'une discussion de DP incrémentale précoce chez ce patient. La répétition des épisodes d'OAP hypertensif constitue d'abord un critère de gravité clinique et justifie une stratégie de prévention secondaire, au-delà de la

seule correction ponctuelle par diurétiques intraveineux. La diurèse conservée et la persistance d'une fonction rénale résiduelle rendent ensuite possible une prescription personnalisée, débutée à dose réduite puis intensifiée si les objectifs de volémie, d'épuration ou de tolérance ne sont plus atteints. Le rein gauche unique impose par ailleurs d'éviter autant que possible les agressions hémodynamiques répétées et les variations rapides de volume, ce qui plaide pour une déplétion lente et continue. L'hypertension artérielle résistante peut, au moins en partie, bénéficier d'un meilleur contrôle du volume extracellulaire, même si son déterminisme reste multifactoriel. Enfin, dans un contexte de cardiopathie ischémique et hypertensive, l'objectif réaliste n'est pas de promettre une amélioration de la survie, mais de réduire les récurrences congestives, les passages aux urgences et les jours d'hospitalisation, tout en préservant l'autonomie et la qualité de vie.

4.3. Proposition conceptuelle de prescription incrémentale

Chez un patient conservant une diurèse, une stratégie initiale pourrait reposer sur une prescription simple, centrée sur l'ultrafiltration plutôt que sur une épuration intensive. Une longue stase d'icodextrine quotidienne pourrait être discutée si l'objectif principal est le contrôle d'une congestion chronique ou récidivante. D'autres options incluent un échange hypertonique ponctuel ou une DPCA très allégée, selon la tolérance, les objectifs d'ultrafiltration et les contraintes de vie.

Cette approche suppose une évaluation préalable rigoureuse. Il faudrait documenter la diurèse des 24 heures, la clairance résiduelle, le poids de référence, le statut nutritionnel, l'albuminémie, les marqueurs de congestion, la pression artérielle à domicile, les besoins réels en diurétiques, la kaliémie, l'équilibre acido-basique et la trajectoire de fonction rénale. La prescription devrait être réévaluée régulièrement, car le risque serait autant une insuffisance d'ultrafiltration qu'une déplétion excessive.

Tableau 7 – Éléments à évaluer avant une DP incrémentale

Élément à évaluer	Raison clinique
Diurèse des 24 heures	Déterminer la contribution rénale résiduelle au contrôle hydrique.
Clairance résiduelle	Adapter le caractère réellement incrémental de la prescription.
Poids, œdèmes, dyspnée, PA	Suivre l'objectif principal : l'euvolémie.
Kaliémie et bicarbonates	Évaluer les effets des diurétiques et de la progression rénale.
Albuminémie et état nutritionnel	Anticiper le risque de dénutrition et les pertes protéiques péritonéales.
Faisabilité abdominale	Tenir compte de la néphrectomie récente et du risque chirurgical.
Autonomie et environnement	Décider d'une DP autonome ou assistée.

4.4. Risques, limites et points de vigilance

La première limite est le niveau de preuve. Les données disponibles sur l'ultrafiltration péritonéale dans l'insuffisance cardiaque réfractaire sont encourageantes, mais elles reposent surtout sur des cohortes observationnelles. L'étude française de Courivaud et al. est très pertinente pour le raisonnement cardio-rénal, mais son caractère rétrospectif, l'absence de randomisation et la mortalité élevée à un an imposent une interprétation prudente.¹ De même, les cohortes sur la DP incrémentale suggèrent une sécurité acceptable, mais la revue systématique de Xu et al. rappelle que les définitions de la DP incrémentale varient beaucoup selon les pays, les centres et les modalités de DP.⁹

La deuxième limite est le risque d'insuffisance de dialyse ou d'ultrafiltration si l'approche incrémentale est mal surveillée. Une prescription allégée n'est acceptable que si la contribution de la fonction rénale résiduelle est objectivée et suivie. La revue de Taylor et al. insiste sur le fait que la DP incrémentale doit être pensée comme une prescription évolutive, avec intention explicite d'augmenter la dose lorsque la fonction rénale résiduelle diminue.¹⁰ Dans le cas de M. X, le risque ne serait donc pas seulement infectieux ou technique ; il serait aussi lié à une éventuelle inertie thérapeutique si la diurèse baisse, si la congestion persiste ou si les paramètres biologiques se dégradent sans adaptation rapide du schéma.

La troisième limite est infectieuse. La péritonite reste une complication majeure de la DP. Les données récentes ne montrent pas de sur-risque évident avec la DP incrémentale ; l'étude PDOPPS ne retrouvait pas de différence significative de péritonite entre DP incrémentale et DP standard, et la méta-analyse de Xu et al. rapportait des résultats globalement comparables dans la majorité des études.^{9,11} Toutefois, ce constat ne doit pas minimiser le risque individuel, surtout chez un patient comorbide. Le risque doit être mis en balance avec celui des hospitalisations répétées, des voies veineuses, des traitements intraveineux et de la dégradation fonctionnelle. Une formation rigoureuse, une évaluation cognitive et gestuelle, ainsi qu'une assistance infirmière à domicile si nécessaire, sont essentielles.

La quatrième limite est l'observance. La DP impose une régularité, une hygiène stricte et une surveillance quotidienne. Avant toute initiation, il faudrait vérifier la compréhension du patient, son adhésion au projet, l'existence d'un proche aidant, la faisabilité d'un passage infirmier et les conditions du domicile.

La cinquième limite est abdominale et chirurgicale. La néphrectomie droite récente impose une évaluation spécialisée avant pose de cathéter péritonéal. Il faut apprécier la cicatrisation, le risque d'adhérences, la présence d'éventuelles hernies, le délai optimal de pose et la possibilité de débiter progressivement afin de limiter le risque de fuite.

Enfin, la DP ne corrige pas toutes les causes de l'HTA. Chez ce patient, l'HTA est probablement multifactorielle : vasculaire, rénale, volémique, neuro-hormonale et liée aux comorbidités. La DP pourrait améliorer la composante volémique, mais ne doit pas être présentée comme un traitement unique de l'hypertension résistante. L'apport attendu serait donc clinique et pragmatique : moins de congestion, moins de décompensations et une meilleure stabilité ambulatoire, plutôt qu'une normalisation tensionnelle certaine.

4.6. Apport pédagogique du cas clinique

Sur le plan pédagogique, ce cas montre que la DP ne doit pas être pensée uniquement comme une modalité de suppléance terminale opposée à l'hémodialyse. Elle peut également être discutée comme une technique de gestion de la congestion chez des patients sélectionnés, lorsque le problème dominant est la rétention hydrosodée récurrente dans un contexte cardio-rénal. Cette vision nécessite toutefois une grande prudence, car elle élargit le raisonnement sans supprimer les contraintes propres à la DP.

Le cas met aussi en évidence l'importance de la temporalité. Avant la néphrectomie, l'hypothèse dominante était celle d'un rein droit atrophique et ischémique contribuant à l'HTA et aux OAP. Après la néphrectomie, la persistance des décompensations oblige à reconsidérer l'ensemble du syndrome cardio-rénal. La DP incrémentale devient alors une option non pas concurrente de la correction urologique, mais complémentaire d'une stratégie globale de stabilisation.

5. Conclusion

Notre observation illustre une situation cardio-rénale complexe dans laquelle la décision de dialyse ne peut être réduite à un seuil de DFG et que la DP incrémentale peut être discutée comme une stratégie précoce de soutien cardio-rénal. Son objectif ne serait pas d'assurer immédiatement une suppléance complète, mais de compléter la fonction rénale résiduelle par une ultrafiltration douce, régulière et ajustable, afin de réduire la congestion, les OAP hypertensifs et les hospitalisations. La définition contemporaine de la DP incrémentale insiste sur une prescription volontairement inférieure à la pleine dose standard, mais restant adéquate grâce à la fonction rénale résiduelle et susceptible d'être augmentée selon l'évolution clinique et biologique [10.12](#) par une surveillance rapprochée et par des critères d'escalade explicites, afin d'éviter toute sous-dialyse masquée. [13](#) Les données de la littérature soutiennent l'intérêt potentiel de l'ultrafiltration péritonéale dans l'insuffisance cardiaque réfractaire notamment en matière de diminution de nombre d'hospitalisation sans effet sur la survie globale.

La décision doit donc être partagée, individualisée, prudente et multidisciplinaire. Elle suppose une évaluation de la faisabilité abdominale après chirurgie récente, de la fonction rénale résiduelle, du statut volémique, de l'autonomie, de l'observance, de l'environnement social et des préférences du patient. La valeur du cas tient à son caractère frontière : il interroge la place d'une DP non pas comme sanction tardive de l'insuffisance rénale terminale, mais comme outil précoce de stabilisation cardio-rénale chez un patient à haut risque de décompensation.

Références

1. Courivaud C, Kazory A, Crépin T, Azar R, Bresson-Vautrin C, Chalopin JM, Ducloux D. Peritoneal dialysis reduces the number of hospitalization days in heart failure patients refractory to diuretics. *Perit Dial Int.* 2014;34(1):100-108. doi:10.3747/pdi.2012.00149. PMID:23994842.
2. Bertoli SV, Musetti C, Ciurlino D, Basile C, Galli E, Gambaro G, et al. Peritoneal ultrafiltration in refractory heart failure: a cohort study. *Perit Dial Int.* 2014;34(1):64-70. doi:10.3747/pdi.2012.00290. PMID:24179103.
3. Alrowiyti IM, Bargman J. A Review of Residual Kidney Function in Peritoneal Dialysis Patients. *Indian J Nephrol.* 2023;33(4):239-246. doi:10.4103/ijn.ijn_242_23.
4. Gotloib L, Fudin R, Yakubovich M, Vienken J. Peritoneal dialysis in refractory end-stage congestive heart failure: a challenge facing a no-win situation. *Nephrol Dial Transplant.* 2005;20 Suppl 7:vii32-vii36. doi:10.1093/ndt/gfh1104. PMID:16024831.

5. Ryckelynck JP, Lobbedez T, Valette B, et al. Peritoneal ultrafiltration and treatment-resistant heart failure. *Nephrol Dial Transplant*. 1998;13 Suppl 4:56-59. PMID:9614668.
6. Mehrotra R, Khanna R. Peritoneal ultrafiltration for chronic congestive heart failure: rationale, evidence and future. *Cardiology*. 2001;96(3-4):177-182. doi:10.1159/000047401.
7. Blake PG, Jain AK, Yohanna S. Incremental versus standard full-dose peritoneal dialysis. *Kidney Int Rep*. 2020;5(12):2259-2269. doi:10.1016/j.ekir.2020.09.032.
8. Lee Y, Chung SW, Park S, Ryu H, Lee H, Kim DK, et al. Incremental Peritoneal Dialysis May be Beneficial for Preserving Residual Renal Function Compared to Full-dose Peritoneal Dialysis. *Sci Rep*. 2019;9:10105. doi:10.1038/s41598-019-46654-2.
9. Xu S, Wu W, Cheng J. Comparison of outcomes of incremental vs. standard peritoneal dialysis: a systematic review and meta-analysis. *BMC Nephrol*. 2024;25:308. doi:10.1186/s12882-024-03669-w.
10. Taylor M, Johnson DW, Burnett C, Cheetham M, Krishnasamy R, Na J, et al. Past, present and future of incremental peritoneal dialysis. *Ren Replace Ther*. 2026;12:35. doi:10.1186/s41100-026-00733-z.
11. Hayat A, Cheetham MS, Cho Y, Zhao J, McCullough K, Fuller DS, et al. Incremental start and clinical outcomes in peritoneal dialysis: International results from PDOPPS. *Perit Dial Int*. 2026;46(2):163-173. doi:10.1177/08968608251385614. PMID:41144284.
12. Shen J. Incremental PD. Support pédagogique. UCLA; document transmis dans le cadre du DIU de Dialyse Péritonéale.
13. Calice-Silva V, Nerbass FB. Incremental peritoneal dialysis after unplanned start initiation. *Front Nephrol*. 2022;2:932562. doi:10.3389/fneph.2022.932562